

ФАРМАЦЕВТИКА КОРХОНАЛАРИДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ ВА МУАММОЛАРИ

Боронов Бобур Фарходович¹, Худайназарова Дилноза Гафуровна², Ёдгоров Хушвақт Мансурович³

¹Самарқанд иқтисодиёт ва сервис инстиути профессори в.б., и.ф.д. (DSc),

²Самарқанд иқтисодиёт ва сервис инстиути мустақил тадқиқотчиси,

³“Samarkand England Eco Medical” МЧЖ ҚК бош ҳисобчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657224>

Аннотация. Мақолада фармацевтика корхоналарида харажатлар бухгалтерия ҳисобини юритишининг ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини, фармацевтика корхоналарида харажатларни бошқариш, ҳар бир харажатлар бўйича бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, бунда счётлар тизими орқали амалга оширилган иккиёқлама ёзув натижалари бўйича шаффоф ҳисоботлар тузилишига эришиши бугунги кундаги бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит олдидаги энг долзарб вазифалардан бири эканлиги асослаб берилган.

Калим сўзлар: фармацевтика фаолияти, фармацевтика корхоналари, фармацевтика маҳсулотлари таннархи, харажатлар бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Аннотация. В статье обосновано, что ведение бухгалтерского учета затрат на фармацевтических предприятиях имеет свои особенности, управление затратами на фармацевтических предприятиях, организация бухгалтерского учета по каждому виду затрат, а также достижение составления прозрачной отчетности на основе результатов двойной записи через систему счетов является одной из наиболее актуальных задач современного бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Ключевые слова: фармацевтическая деятельность, фармацевтические предприятия, себестоимость фармацевтической продукции, бухгалтерский учет затрат, международные стандарты финансовой отчетности.

Annotation. The article substantiates that maintaining accounting records of expenses at pharmaceutical enterprises has its own specific features, managing expenses at pharmaceutical enterprises, organizing accounting for each type of expense, and achieving the preparation of transparent reports based on the results of double-entry through the system of accounts is one of the most urgent tasks facing modern accounting, analysis, and audit.

Keywords: pharmaceutical activity, pharmaceutical enterprises, cost of pharmaceutical products, accounting of expenses, international financial reporting standards.

Кириш. Фармацевтика корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларини ҳар томонлама тўғри ташкил этиш, уларда ишлаб чиқариладиган фармацевтика маҳсулотларининг сифатини халқаро стандартлард белгиланган нормаларга мослаштириш, ҳукуматнинг аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш ва уларнинг фаровон турмуш тарзини шакллантиришга ёрдам бериш борасидаги ижтимоий сиёсатини амалга ошириш мақсадидан келиб чиққан ҳолда фармацевтика маҳсулотлари нархини оптималлаштириш, бунда корхонада ишлаб чиқариладиган тайёр маҳсулотлар ишлаб

чиқариш харажатларини тўғри бошқариш орқали фармацевтика маҳсулотлари таннархини пасайтиришга эришиш ҳамда корхона харажатлари бухгалтерия ҳисобини аниқ ташкил этиш ва юритиш, қолаверса, корхонанинг келгуси фаолиятларини янада ривожлантириш учун энг асосий омиллардан ҳисобланадиган уларнинг даромад ва фойда кўрсаткичларини ошириш, ушбу кўрсаткичларнинг бухгалтерия ҳисобини тўғри юритиш, бошқарув ходимларининг бу борадаги ахборотларни олишлари ва стратегик муҳим қарорлар қабул қилишлари учун ҳисобот шакллари ишлаб чиқиш, хорижий инвесторларнинг ишончини оқлайдиган ва келгусида янада кўпроқ инвестицияларни жалб қилинишига сабаб бўладиган халқаро стандартларга мос келадиган молиявий ҳисобот шакллари иловаларни ишлаб чиқиш ва шу каби бошқа бошқа вазифалар бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Халқаро ва миллий бухгалтерия ҳисоби таълимотида олимлар томонидан даромад ва харажатларга оид бир қанча илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Жумладан, таниқли хорижий иқтисодчи олим К.Друри ўзининг бошқарув ҳисобига бағишланган асарида “Асосий харажатлар бу маҳсулотнинг тўғридан-тўғри харажатларни англатади ва маълум бир маҳсулотни ишлаб чиқаришга бевосита сарфланган меҳнат харажатлари, асосий ишлаб чиқариш материаллари харажатлари ва бошқа ҳар қандай тўғридан-тўғри харажатлардан иборат”¹

Бошқа бир хорижий олим М.А.Вахрушина, “Харажатлар ҳар қандай моддий бойлик ёки хизматларни сотиб олиш пайтида корхона томонидан қилинган харажатлар сифатида белгиланиши мумкин. Харажатлар бухгалтерия ҳисобида ҳам актив ва ҳам харажат бўлиши мумкин”², деб ўзига хос таъкидлайди.

Мамлакатимиз олимларидан К.Б.Уразов томонидан қуйидаги таъриф берилган: “Барча сарфлар корхонанинг активларини камайишига ёки мажбуриятларини ошишига олиб келмайди. Мисол учун асосий воситаларни ва бошқа моддий бойликларни сотиб олишга сарфланган пул маблағлари корхонанинг жами активларини камайтирмайди, аксинча, уларнинг бир шаклдан бошқа шаклга айланганлигини билдиради”³.

С.Н.Ташназаров, “Харажатлар фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботда сарфланган харажатлар билан ишлаб топилган даромадларнинг аниқ моддалари ўртасидаги мувофиқлик концепциясига асосан тан олинади”⁴, деб таъкидлайди.

Юқорида қайд этилган долзарб вазифалардан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда фаолият юритаётган корхоналар фаолиятини асосий ва асосий бўлмаган фаолият турларига ажратиш орқали даромад ва харажатлар бухгалтерия ҳисобини тадқиқ этишни, жумладан корхоналарда асосий бўлмаган фаолиятлари натижасида олинган даромад ва харажатларни бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги тавсифий ҳамда таснифий асосларини ишлаб чиқишни, корхоналар бухгалтерия ҳисобида даромад ва харажатларни ушбу таснифий белгилари орқали акс эттиришга доир илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишни ўз олдимизга вазифа қилиб олдик.

¹ Drury C. Management and Cost Accounting, 10th Edition Colin Drury. Annabel Ainscow. ISBN: 978-1-4737-4887-3. 2017.

² Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 570 с.

³ Уразов К.Б., Пўлатов М.Э. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. –Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi” - 2021, 560 бет. 287-бет.

⁴ Ташназаров С.Н. Молиявий бухгалтерия ҳисоби 1. Дарслик. Самарқанд: “Step-Sel” МЧЖ нашриёти, 2023, - 580 бет.

Тадқиқот методологияси. Харажатларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги тавсифи бўйича олиб борилган тадқиқот ишида илмий абстракциялаш, иқтисодий таҳлил, монографик кузатув, қиёслаш, индукция ва дедукция каби тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Тадқиқот ишида дастлаб, даромад ва харажатларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги талқини, халқаро ва миллий ҳисоб таълимотида ушбу бухгалтерия ҳисоби объектларига оид келтирилган таъриф ва тавсифлар, шунингдек хорижий тажрибаларга таянган ҳолда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда даромад ва харажатлар бўйича келтирилган тартиб-қоидалар тадқиқ этилди.

Хорижий компанияларда, хусусан “Фармацевтика соҳасида инвентаризацияни бошқариш жуда муҳим, чунки унинг маҳсулотлари ўзига хос хусусиятларга эга, бу эса улар учун инвентаризацияни баҳолашнинг махсус ёндашувларини амалга оширишни талаб қилади”⁵, деб таъкидланади. Демак, фармацевтика корхоналарида бухгалтерия ҳисобини юритишнинг яна бир долзарб жиҳати шундаки, унда товар-моддий захираларини баҳолаш ва уларни инвентаризация қилиш жараёнлари ҳисобланади. Чунки, ушбу соҳа корхоналарида товар-моддий захиралари ҳам ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, уларнинг ярқилик муддатини ҳамда маҳсулотларни сақлаб туриш жараёнларини алоҳида ҳисобга олиш ва назорат қилиш лозим бўлади. Шу боис, фармацевтика корхоналарида товар-моддий захираларини тўғри баҳолаш, бунда муқобил баҳолаш усулларини танлаш, шунингдек товар-моддий захираларини инвентаризация қилиш жараёнларини халқаро талабларга мувофиқ ҳолда ташкил этиш ҳамда ушбу жараёнлар натижаларини ҳисоб ва ҳисоботларда ёритиш масалалари муҳим ҳисобланади. Ушбу масалаларнинг фармацевтика корхоналарида тўғри ҳал этилиши ҳисоботларда корхона активларининг ҳаққоний қийматларда ёритилишини таъминлайди.

Юқорида тадқиқ этилган адабиётлар фармацевтика корхоналарида харажатлар бухгалтерия ҳисобини юритишнинг ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини кўрсатмоқда. Бу эса, ўз навбатида, мазкур тадқиқот ишимизда фармацевтика корхоналарида амалга ошириладиган харажатларнинг ҳар бир таркибий қисми бўйича алоҳида тадқиқ этишни долзарб қилиб кўяди.

Бугунги кунда Республикада фаолият юритаётган фармацевтика корхоналари бир қанча фаолиятларни ва улар бўйича харажатларни амалга оширмоқда. Ушбу харажатларнинг улуши фармацевтика корхоналарида турлича бўлиб, тадқиқотлар давомида харажатлар таҳлилинини амалга ошириш лозим деб ҳисобладик. Фармацевтика корхоналарида амалга оширилган харажатлар таркиби ва уларнинг таҳлилинини Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тақдим этилган тегишли лицензия асосида фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланаётган корхоналарнинг қуйидаги жадвал кўринишида келтирилган маълумотлари орқали тадқиқ этиб чиқамиз:

1-жадвал

⁵ <https://uk.meruaccounting.com/accounting-for-pharmaceutical-companies/>

2024 йилда фармацевтика корхоналари томонидан амалга оширилган харажатлари таркиби ва таҳлили, минг сўмда⁶

Т/р	Харажатлар таркиби	“Samarkand England Eco Medical” МЧЖ ҚК		“Bayan Medical” МЧЖ	
		Харажатлар қиймати	Харажатлар улуши	Харажатлар қиймати	Харажатлар улуши
1	Сотилган маҳсулотлар таннари	96 791 961	59 %	73 820 006	69 %
2	Сотиш харажатлари	32 715 373	20 %	3 530 479	3 %
3	Маъмурий харажатлар	7 414 332	5 %	10 877 334	10 %
4	Бошқа операцион харажатлар	6 526 877	4 %	3 355 864	3 %
5	Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	724 765	1 %	428 588	0 %
6	Ҳоиз шаклидаги харажатлар	2 709 983	2 %	7 046 716	7 %
7	Валюта курси фарқидан зарарлар	7 263 488	4 %	7 218 247	7 %
8	Ҳойда солиғи	8 391 740	5 %	1 290 569	1 %
Жами харажатлар		162 538 519	100 %	107 567 803	100 %

Хулоса. Фармацевтика корхоналари харажатларининг юқорида келтирилган жадвал маълумотлари орқали таҳлил қилиниши қуйидаги илмий-амалий хулосаларга келишимизга сабаб бўлди:

Биринчидан. Фармацевтика корхоналарида харажатлар таркиби ва уларнинг жами харажатлар таркибидаги улуши турлича бўлиб, корхоналарнинг асосий фаолияти бўйича харажатлар энг катта ҳиссани ташкил этаётганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Иккинчидан. Фармацевтика корхоналарида сотиш ва маъмурий харажатлар ҳам салмоқли аҳамият касб этиб, ушбу харажатлар давр харажатлари таркибида энг катта ҳиссани эгалламоқда. Умуман олганда харажатларга оид рақамларни таҳлил қилиш асосида айтиш мумкинки, давр харажатлари фармацевтика корхоналарида юқори ҳисобланиб, ушбу харажатлар таркиби ҳисоботларда ёркин акс эттирилябди деб бўлмайди. Ушбу ахборотларга бўлган талаб эса, фармацевтика корхоналарининг стратегик режаларини амалга оширишда ва фойда кўрсаткичларини прогноз қилишда муҳим ҳисобланади. Шунинг учун, фармацевтика корхоналарида давр харажатлари таркибини янада шаффофроқ ифодалаб берувчи ҳисобот шаклларини ишлаб чиқиш зарурияти мавжуд деб ҳисоблаймиз.

⁶ “Samarkand England Eco Medical” МЧЖ ҚК бухгалтерия ҳисоби маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

Учинчидан. Молиявий харажатлар улуши бошқа харажатларга нисбатан паст бўлсада, бироқ фоиз шаклидаги харажатлар ҳамда валюта курси фарқидан зарарлар 7 миллиард сўмдан ортиқ суммани ташкил этябди. Албатта, ушбу рақамларни ҳар бир корхона учун кам харажат деб ҳисоблаб бўлмайди. Шу боис, фармацевтика корхоналарида молиявий харажатлар бўйича бухгалтерия ҳисобини юритишга алоҳида аҳамият қаратилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Тўртинчидан. Фармацевтика корхоналари умумбелгиланган солиқ тўловчилар тоифасига кирганлиги боис, ҳисобот даврида олинган фойдадан фойда солиғи ҳисоблайдилар ва тўлайдилар. Корхоналар маълумотларидан кўришимиз мумкинки, фойда солиғи бўйича харажатларнинг улуши фармацевтика корхоналарида турлича бўлиб, уларнинг қиймати корхоналарнинг ҳисобот даврида олган даромадлари ҳамда харажатлар таркибидаги чегириладиган ва чегирилмайдиган харажатларга боғлиқ деб ҳисоблаш мумкин.

Юқоридаги тадқиқотлар асосида хулоса қилиб айтадиган бўлсак фармацевтика корхоналарида харажатларни бошқариш, ҳар бир харажатлар бўйича бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, бунда счётлар тизими орқали амалга оширилган иккиёқлама ёзув натижалари бўйича шаффоф ҳисоботлар тузилишига эришиш бугунги кундаги бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит олдидаги энг долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. 2016 йил 13 апрель, № ЎРҚ-404.
2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодекси (янги таҳрири). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.12.2019 й., 02/19/СК/4256-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги Фармони. 2023 йил 11 сентябрь. ПФ-158.
4. Ўзбекистон Республикаси молия вазирирининг буйруғи. Молиявий ҳисоботларни тақдим этишнинг концептуал асослари. 2022 йил 10 ноябрь, 61-сон.
5. 1-сон БҲМС “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш ва ҳисоб сиёсати”. 06.08.2024 й. 3544-сон.
6. 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятдан даромадлар”. 05.08.2024 й. 3542-сон.
7. Drury C. Management and Cost Accounting, 10th Edition Colin Drury. Annabel Ainscow. ISBN: 978-1-4737-4887-3. 2017.
8. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 570 с.
9. Уразов К.Б., Пўлатов М.Э. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. –Т.: “Fan va texnologiyalar pashriyot-matbaa uyi” -2021, 560 бет. 287-бет.
10. Ташназаров С.Н. Молиявий бухгалтерия ҳисоби 1. Дарслик. Самарқанд: “Step-Sel” МЧЖ нашриёти, 2023, -580 бет.
11. Ёғ-мой маҳсулотлари ҳисоби методологиясини такомиллаштириш. –Т.: ТМИ, иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, 2023, 244 б.

12. Тошназарова Д.С. Харажатлар ва таннарх тушунчаси, уларнинг мазмуни ва тавсифи. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. -2021, № 3, май-июнь.
13. Эшпулатова З.Б. Корхоналарда даромадлар ҳисобини такомиллаштириш. –Т.: ТДИУ, иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, 2022, 148 б.
14. Темирханова М.Ж. Туристик маҳсулотлар ҳисоби ва таҳлилининг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. -Т.: 2020.
15. Мустафоев А.Ф. Нодавлат таълим ташкилотларида харажатлар ва даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги тавсифи: халқаро ва миллий жиҳатлар. // “Иқтисодиёт ва туризм” халқаро илмий ва инновацион журнали. -2024, №6(20).